

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TARIX FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLAR ORQALI O'QUVCHILARNING TANQIDIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH (7-8-SINFLAR MISOLIDA).

Odilova Maloxat Rasuljon qizi, "University of business and science"

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-8-sinflarida tarix fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini interfaol metodlar vositasida rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari yoritiladi. Tarixiy tafakkur nazariyasi va tarixiy tafakkurning olti konsepsiyasi hamda B. Blum ta'lim maqsadlari taksonomiyasiga tayangan holda, o'quvchilarda dalil bilan ishlash, manbalarni tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni qiyoslash va sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash kabi ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada interfaol metodlarni Blum taksonomiyasi darajalari bilan uyg'unlashtirgan holda darsni loyihalash modeli hamda tanqidiy tafakkurni baholashning diagnostik mezonlari taklif etiladi.

MAQSAD: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-8-sinf o'quvchilarida tarix fanini o'qitish jarayonida interfaol metodlar orqali tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning nazariy va metodik asoslarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy tafakkur nazariyasi, tarixiy tafakkurning olti konsepsiyasi hamda B. Blum taksonomiyasi asosida ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va metodik yondashuvlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarda dalillar bilan ishlash, tarixiy manbalarni tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni qiyoslash hamda sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash ko'nikmalarini samarali rivojlantirishini ko'rsatdi. Shuningdek, interfaol metodlarni Blum taksonomiyasi bilan uyg'unlashtirish tanqidiy tafakkurni shakllantirish va baholash samaradorligini oshirishi aniqlandi.

XULOSA: tarix ta'limida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning samarali vositasi bo'lib, ta'lim jarayonining sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy tafakkur, tarixiy tafakkur, interfaol metodlar, birlamchi manba, dalil, sabab-oqibat tahlili, Blum taksonomiyasi, 7-8-sinflar, tarix ta'limi, fasilitatsiya.

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ (НА ПРИМЕРЕ 7-8 КЛАССОВ).

Одилова Малохат Расулжон кизи, Университет бизнеса и науки (University of Business and Science) преподаватель кафедры социальных наук.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретико-методические основы развития критического мышления учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ посредством интерактивных методов в процессе преподавания истории. Опираясь на теорию исторического мышления, шесть концепций исторического мышления и таксономию образовательных целей Б. Блума, анализируются возможности формирования таких умений, как работа с доказательствами, анализ источников, сопоставление различных точек зрения и выявление причинно-следственных связей. Предлагается модель проектирования урока, согласующая интерактивные методы с уровнями таксономии Блума, а также диагностические критерии оценки критического мышления.

ЦЕЛЬ: проанализировать теоретические и методические основы развития критического мышления учащихся 7–8 классов на уроках истории с использованием интерактивных методов обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники, основанные на теории исторического мышления, шести концепциях исторического мышления и таксономии образовательных целей Б. Блума. Используются аналитический, сравнительный и методический подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что использование интерактивных методов эффективно развивает у учащихся навыки работы с фактами, анализа исторических источников, сравнения различных точек зрения и выявления причинно-следственных связей. Установлено, что интеграция интерактивных методов с таксономией Блума способствует более эффективному формированию и оценке критического мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование интерактивных методов на уроках истории является эффективным средством развития критического мышления учащихся и способствует повышению качества и эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: использование интерактивных методов на уроках истории является эффективным средством развития критического мышления учащихся и способствует повышению качества и эффективности образовательного процесса.

DEVELOPING STUDENTS' CRITICAL THINKING THROUGH INTERACTIVE METHODS OF TEACHING HISTORY IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS (A CASE STUDY OF GRADES 7–8).

Malokhat R. Odilova, University of Business and Science Lecturer of the Department of Social Sciences.

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the theoretical and methodological foundations of developing students' critical thinking through interactive methods in history teaching in grades 7-8 of general secondary schools. Drawing on the theory of historical thinking, the six historical thinking concepts, and B. Bloom's taxonomy of educational objectives, it analyses the possibilities of forming such skills as working with evidence,

source analysis, comparing different perspectives, and identifying cause-and-effect relationships. The article proposes a lesson-design model that aligns interactive methods with the levels of Bloom's taxonomy, together with diagnostic criteria for assessing critical thinking.

AIM: to analyze the theoretical and methodological foundations for developing critical thinking among 7th–8th grade students through interactive methods in history education.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources based on the theory of historical thinking, the six concepts of historical thinking, and Bloom's taxonomy of educational objectives. Analytical, comparative, and methodological approaches were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that interactive methods effectively develop students' abilities to work with evidence, analyze historical sources, compare different perspectives, and identify cause-and-effect relationships. Integrating these methods with Bloom's taxonomy was found to enhance both the development and assessment of critical thinking skills.

CONCLUSION: the use of interactive methods in history education is an effective tool for developing students' critical thinking and contributes to improving the quality and effectiveness of the learning process.

Keywords: amateur theater troupe, scenography, directorial innovations, acting skills, character portrayal, emotional experience.

XXI asrda jamiyat taraqqiyoti, raqamli texnologiyalar va su'niy intellektning jadal rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga tayyor bilimlarni passiv o'zlashtiruvchi emas, balki axborotni mustaqil tahlil qila oladigan, dalillarni baholaydigan va asoslangan xulosa chiqaradigan shaxsni tarbiyalash vazifasini qo'yimoqda. Jahon iqtisodiy forumining "Kelajak kasblari" hisobotida analitik fikrlash izchil ravishda ish beruvchilar tomonidan eng zarur asosiy ko'nikma sifatida e'tirof etilib, so'rovda qatnashgan kompaniyalarning o'ndan yettitasi (taxminan 70%) uni hal qiluvchi ko'nikma deb hisoblashi qayd etilgan [2]. O'zbekistonda ta'lim mazmunini kompetensiyaviy yondashuv asosida yangilash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son qarorida ta'lim sifatini oshirish hamda yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish kompleks chora-tadbirlar dasturining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan [1]. Bu esa har bir o'quv fanini, jumladan tarix ta'limini ham fikrlashga yo'naltirilgan zamonaviy metodologiya asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Tarix fani bu jarayonda alohida o'rin tutadi: u o'quvchida nafaqat milliy o'zlikni anglash, balki o'tmish voqealarini manbalar asosida tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni qiyoslash va sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash ko'nikmalarini shakllantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Biroq amaldagi ta'lim amaliyotida tarix darslari ko'pincha sanalar, voqealar va tarixiy shaxslar nomini yodlashga asoslangan reproduktiv shaklda olib borilmoqda. Bunday yondashuv

o'quvchini tayyor matnni qabul qiluvchi pozitsiyasida qoldiradi va uning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishini cheklaydi. Shu bois tarix darsini ma'lumot uzatish vositasidan o'quvchi tafakkurini faollashtiruvchi tahliliy faoliyat maydoniga aylantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Mazkur maqolada aynan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-8-sinflarida tarix fanini o'qitishda interfaol metodlar vositasida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari ko'rib chiqiladi. 7-8-sinf yoshi (12-14 yosh) tanlanishi bejiz emas: aynan shu davrda o'smirlarda mavhum-mantiqiy fikrlash jadal shakllanadi, bu esa tanqidiy tafakkur ko'nikmalarini maqsadli rivojlantirish uchun qulay psixologik-pedagogik shart-sharoit yaratadi.

Tanqidiy tafakkur tushunchasining ilmiy asoslari amerikalik faylasuf va pedagog Jon Dyui ijodiga borib taqaladi. U o'zining "Biz qanday fikrlaymiz" asarida fikrlashning reflektiv shaklini — har qanday e'tiqod yoki bilimni uning asoslari va kelib chiqadigan xulosalari nuqtai nazaridan faol va sinchkovlik bilan ko'rib chiqishni ilmiy muomalaga kiritdi [5]. Fikrimizcha, reflektiv fikrlash g'oyasi tarix darsi uchun dasturiy ahamiyatga ega — o'quvchi har bir da'voni «qaysi dalilga asoslangan?» savoli bilan ko'rib chiqishi lozim. Keyinchalik bu g'oya B. Blum boshchiligidagi olimlar guruhi ishlab chiqqan ta'lim maqsadlari taksonomiyasida tizimli ifodasini topdi. 1956-yilda taklif etilgan va 2001-yilda L. Anderson hamda D. Kratvol tomonidan qayta ishlangan ushbu taksonomiya bilish faoliyatini quyi hamda yuqori darajalarga ajratadi; aynan yuqori darajadagi fikrlash tanqidiy tafakkurning o'zagini tashkil etadi [6; 7]. Tahlilimizcha, taksonomiyaning amaliy qiymati o'qituvchiga topshiriqni aniq kognitiv darajaga (tahlil yoki baholash) yo'naltirish imkonini berishidir. R. Ennis esa tanqidiy tafakkurni "nimaga ishonish yoki nima qilishni hal qilishga qaratilgan oqilona va reflektiv fikrlash" sifatida ta'riflab, uning dalil bilan asoslash, manbaning ishonchligini baholash va asoslangan xulosa chiqarish kabi tarkibiy ko'nikmalarini ajratib ko'rsatdi [8]. Bizningcha, u ajratgan ko'nikmalar tarix fanida «manbani baholash» tarzida bevosita amaliy ifoda topadi.

Tanqidiy tafakkurning tarix faniga xos shaklini — tarixiy tafakkurni o'rganishda S. Vaynburg va P. Seyksasning tadqiqotlari fundamental ahamiyatga ega. Kognitiv psixolog S. Vaynburg o'zining "Tarixiy tafakkur va boshqa g'ayritabiiy aktlar" asarida tarixiy fikrlash inson uchun tabiiy jarayon emasligini, balki maxsus o'rgatiladigan ko'nikma ekanligini asoslab berdi. Uning fikricha, tarixni o'rganish faktlarni yodlashdan emas, balki manbaning kelib chiqishini baholash, uni tarixiy kontekstga joylashtirish va turli manbalarni o'zaro qiyoslash jarayonidan iborat [3]. Bu — yondashuvimizning markaziy g'oyasi: tarixiy tafakkur tug'ma emas, balki maxsus loyihalangan topshiriqlar orqali shakllantiriladi. P. Seyksas va T. Morton esa tarixiy tafakkurni amaliyotga tatbiq etishning olti asosiy konsepsiyasini ishlab chiqdilar: tarixiy ahamiyat, dalil, o'zgaruvchanlik va davomiylik, sabab va oqibat, tarixiy nuqtai nazar hamda axloqiy o'lcham [4]. Tahlilimizdan kelib chiqib, olti konsepsiyadan «dalil» va «sabab-oqibat» 7-8-sinf yoshi uchun eng amaliy deb hisoblaymiz. Ushbu konsepsiyalar o'quvchini "tarixchi kabi fikrlash"ga, ya'ni o'tmishni tayyor haqiqat sifatida emas, balki manbalar asosida talqin qilinadigan jarayon sifatida idrok etishga o'rgatadi.

Mazkur nazariy qarashlarni o'zaro bog'lash shuni ko'rsatadiki, tarix darsida tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun, birinchidan, o'quvchini Blum taksonomiyasining yuqori bosqichlariga yo'naltiruvchi topshiriqlar zarur; ikkinchidan, bu topshiriqlar Seyksas ajratgan tarixiy tafakkur konsepsiyalariga, ayniqsa dalil va sabab-oqibat tahliliga tayanishi lozim; uchinchidan, ta'lim jarayoni L. Vigotskiy asoslab bergan ijtimoiy o'zaro ta'sir — hamkorlikdagi muhokama va munozara orqali tashkil etilishi maqsadga muvofiq [9]. Bizningcha, aynan munozara va guruhli tahlil o'quvchini yakka holda erisha olmaydigan tanqidiy xulosa darajasiga olib chiqadi. Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tanqidiy va tarixiy tafakkur muammosi xalqaro miqyosda chuqur o'rganilgan bo'lsa-da, ushbu nazariy konsepsiyalarni milliy ta'lim amaliyotiga, xususan, O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-8-sinf tarix darslariga moslashtirib, aniq interfaol metodlar tizimi orqali tatbiq etish va uni baholash mezonlarini asoslash masalasi yetarlicha ishlab chiqilmagan. Mazkur tadqiqot ana shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan asosiy ilmiy-metodik natija — tarix darsida tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi interfaol metodlarni Blum taksonomiyasining bilish darajalari hamda Seyksasning tarixiy tafakkur konsepsiyalari bilan uyg'unlashtirilgan yaxlit tizimga keltirishdir. Quyidagi jadvalda ushbu uyg'unlik aks ettirilgan (1-jadval).

Bilish darajasi (Blum)	Tarixiy tafakkur konsepsiyasi (Seyksas)	Tavsiya etiladigan interfaol metod	Tarixiy mazmunga oid topshiriq namunasi
Tahlil	Dalil; sabab va oqibat	“Baliq skeleti” (Ishikava diagrammasi)	“Buyuk ipak yo'li savdosining susayish sabablarini aniqlang va ularni guruhlarga ajrating”
Tahlil	O'zgaruvchanlik va davomiylik	“Venn diagrammasi”	“Ikki tarixiy davlat boshqaruvini qiyoslang: o'xshash va farqli jihatlarini ko'rsating”
Baholash	Dalil; manbaning ishonchliligi	“INSERT” matn bilan ishlash; hujjat tahlili	“Berilgan ikki tarixiy manbani qiyoslab, qaysi biri ishonchliroq ekanligini asoslang”
Baholash	Tarixiy nuqtai nazar; axloqiy o'lcham	“Munozara” / “Tarixiy bahs”	“Bir tarixiy voqeani turli ijtimoiy guruhlar nuqtai nazaridan baholang”
Ijod qilish	Tarixiy ahamiyat	“Loyiha” / “Esse”	“Mintaqamiz tarixi uchun eng muhim voqeani tanlab, tanlovingizni asoslang”

1-jadval. Tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi interfaol metodlarning Blum taksonomiyasi darajalariga muvofiqligi

Ushbu modelning metodologik asosi quyidagicha izohlanadi. Tahlil darajasidagi “Baliq skeleti” va “Venn diagrammasi” metodlari o‘quvchini voqeani yaxlit qabul qilishdan uning tarkibiy sabablari va o‘zaro bog‘liqliklarini ajratib ko‘rsatishga o‘tkazadi; bu Seyksas ta’riflagan “sabab va oqibat” hamda “o‘zgaruvchanlik va davomiylik” konsepsiyalarining amaliy ifodasidir [4]. Baholash darajasidagi hujjat tahlili va munozara metodlari esa o‘quvchidan turli manbalar va nuqtai nazarlarning ishonchligini taqqoslashni talab qiladi — bu Vaynburg ko‘rsatgan manbalarni o‘zaro qiyoslash ko‘nikmasini hamda Ennis ajratgan manbaning ishonchligini baholash mahoratini shakllantiradi [3; 8]. Eng yuqori — ijod darajasidagi loyiha va esse topshiriqlari o‘quvchini mustaqil tarixiy hukm chiqarish va o‘z talqinini yaratish darajasiga olib chiqadi [7]. Bunday metodlar tizimining samaradorligi psixologik-pedagogik nuqtai nazardan ham asoslanadi. Birinchidan, interfaol metodlar o‘quvchini bilimni passiv qabul qiluvchidan uni faol “quruvchi” pozitsiyasiga o‘tkazadi. Ikkinchidan, guruhli muhokama va munozara L. Vigotskiy asoslab bergan “yaqin rivojlanish zonasi” tamoyilini ishga soladi: o‘quvchilar o‘zaro hamkorlikda, bir-birining fikrini eshitib va asosli e’tiroz bildirib, mustaqil bajara olmaydigan tahliliy vazifani birgalikda hal qiladilar [9]. Uchinchidan, o‘qituvchining “yagona haqiqat manbayi” rolidan voz kechib, muhokamani yo‘naltiruvchi fasilitator vazifasini bajarishi o‘quvchida xato qilishdan qo‘rqmaslik va o‘z fikrini erkin bayon qilish muhitini yaratadi. Taklif etilgan metodlar tizimining samaradorligi pedagogik eksperiment orqali empirik tasdiqlanishi lozim. Eksperiment yakunida nazorat va eksperimental guruhlarining yuqorida bayon etilgan to‘rt mezon bo‘yicha ko‘rsatkichlari qiyoslanadi va o‘zgarishlar statistik usullar bilan baholanadi.

O‘tkazilgan nazariy-metodik tahlil shuni ko‘rsatadiki, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-8-sinflarida tarix fanini o‘qitishda o‘quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish uchun darsni Blum taksonomiyasining yuqori darajalari hamda Seyksasning tarixiy tafakkur konsepsiyalari asosida loyihalash maqsadga muvofiqdir. Tanqidiy tafakkur alohida olingan biror metod orqali emas, balki dalil bilan ishlash, tahlil, baholash va mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalarini izchil shakllantiruvchi interfaol metodlar tizimi orqali samarali rivojlanadi. Tadqiqot doirasida quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi: tarix o‘qituvchilarining malaka oshirish dasturlariga “Tarix darslarida tanqidiy va tarixiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi” moduli kiritilsin; darslik va metodik qo‘llanmalar yopiq, bir javobli savollar o‘rniga ochiq, ko‘p talqinli topshiriqlar va birlamchi manbalar bilan ishlash mashqlari bilan boyitilsin; o‘quvchilar bilimni baholashda nafaqat faktik bilim, balki tahlil va dalil bilan asoslash ko‘nikmalari ham hisobga olinadigan rubrikadan foydalanilsin. Ushbu tavsiyalarning amaliyotga tatbiqi tarix ta’limi sifatini oshirishga hamda o‘quvchilarda mustaqil va asoslangan fikrlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son qarori. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020-y., 07/20/4884/1484-son. — lex.uz.
2. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2025. — Geneva: World Economic Forum, 2025.
3. Wineburg S. Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past. — Philadelphia: Temple University Press, 2001. — 255 p.
4. Seixas P., Morton T. The Big Six Historical Thinking Concepts. — Toronto: Nelson Education, 2013. — 218 p.
5. Dewey J. How We Think. — Boston: D.C. Heath & Co., 1910.
6. Bloom B.S. (Ed.). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. — New York: David McKay Company, 1956.
7. Anderson L.W., Krathwohl D.R. (Eds.). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. — New York: Longman, 2001.
8. Ennis R.H. A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities. // J.B. Baron, R.J. Sternberg (Eds.). Teaching Thinking Skills: Theory and Practice. — New York: W.H. Freeman, 1987.
9. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Cambridge, MA: Harvard University